

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_0000043 - CUP G23C22001I30006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 3

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto:	Scale-up della sintesi mecano-chimica di materiali per la cattura e valorizzazione dell'anidride carbonica
PI:	Giovanni Capurso
Data di avvio del progetto:	01/05/2024
Data di conclusione del progetto:	30/06/2025 (prorogata dal 30/04/2025)

Descrizione delle attività realizzate:

Durante i primi sei mesi di progetto sono stati sintetizzati vari materiali, sia mono- che bifunzionali; questi materiali sono basati su carbonato di sodio (Na_2CO_3 , abbreviato in NaC) e ossido di alluminio (Al_2O_3) con l'aggiunta di rutenio acetilacetato (RuAc) come funzione catalitica.

Per ottenere una miscelazione omogenea dei componenti, sono state condotte numerose prove di macinazione, utilizzando un mulino Fritsch Pulverisette 23. In queste prove, che prevedono una quantità di campione di circa 1 g, sono stati modificati sistematicamente diversi parametri di macinazione, al fine di ottimizzare il processo e comprendere al meglio il loro impatto sulle caratteristiche finali dei materiali.

In particolare, è stata studiata l'influenza di:

- dimensione delle sfere, per valutare come la loro grandezza influisca sulla finezza della polvere ottenuta e, di conseguenza, sulla reattività dei materiali;
- numero di sfere: variando questo parametro all'interno del mulino, si modifica l'energia di impatto e la frequenza di collisione tra le sfere e il campione, influenzando così l'efficienza della macinazione;
- *Ball to Powder Ratio* (BPR): questo parametro indica il rapporto tra la massa delle sfere e la massa della polvere da macinare; un BPR elevato implica una maggiore energia di impatto e una macinazione più fine, ma può anche portare a un surriscaldamento del campione;
- *filling ratio*: questo parametro indica il rapporto tra il volume occupato dalle sfere e dal campione e il volume totale della giara di macinazione; un *filling ratio* elevato favorisce una maggiore frequenza di collisioni, ma può limitare il movimento delle sfere e ridurre l'efficienza della macinazione.

Attraverso questa serie di esperimenti, è stata acquisita una comprensione più profonda di come questi parametri influenzino le proprietà dei materiali prodotti, quali la dimensione delle particelle, la distribuzione granulometrica, la morfologia e, in ultima analisi, le loro prestazioni catalitiche.

Sono stati quindi prodotti e caratterizzati vari campioni a base di $\text{NaC}/\text{Al}_2\text{O}_3$, sia nella forma pura che con l'aggiunta di RuAc come catalizzatore, ottenendo così campioni di $\text{RuAcNaC}/\text{Al}_2\text{O}_3$.

Le operazioni di macinazione sono state condotte anche in scala aumentata, per valutare l'influenza dello *scale-up* sulla produzione; sono stati effettuati esperimenti su quantità maggiori, quali batch di circa 3 g, utilizzando un mulino Retsch MM500 (con una capacità fino a 7 g).

Test catalitici di cattura e conversione di CO₂ sono stati effettuati sui materiali RuAcNaC/Al₂O₃, preparati con entrambi i mulini, utilizzando procedure già in uso e consolidate nel laboratorio, per testarne la funzionalità.

Per caratterizzare a fondo i materiali ottenuti, sono state impiegate diverse tecniche analitiche di base, tra cui la diffrazione a raggi X (XRD), l'analisi termogravimetrica (TGA, effettuata in aria) e la porosimetria. Queste analisi hanno permesso di determinare la struttura cristallina, la stabilità termica e la porosità dei materiali, per definirne e correlare la morfologia e le modifiche alla stessa al variare dei parametri di macinazione.

È stata quindi approntata una pianificazione sperimentale basata sulle tecniche statistiche del *design of experiment*, generando due esperimenti fattoriali per entrambi i mulini con l'obiettivo di creare due modelli matematici che descrivano le proprietà catalitiche dei materiali bifunzionali al variare dei parametri di macinazione.

Nel semestre successivo, i due *design* sperimentali sono stati eseguiti, preparando dapprima i 10 campioni previsti, cinque per ogni mulino, e poi testando i diversi campioni durante la cattura di CO₂ e successiva conversione di CH₄ a 350 °C. I risultati di tali test sono poi stati analizzati statisticamente, ottenendo tre equazioni (per ogni mulino) che descrivono l'effetto della frequenza e del tempo di macinazione sulla capacità di cattura di CO₂, la produzione totale di CH₄, e la velocità di rilascio di CH₄. Successivamente, individuati i trend e i parametri di macinazione migliori, è stato possibile sperimentare la preparazione di un campione con un elevato *filling factor*, confermando da un lato la trascurabile influenza di tale parametro sull'attività del campione, e dall'altra confermando lo *scaling-up* da 1 a 10 g di campione. Tali parametri sono stati poi utilizzati per la preparazione di campioni bimetallici o monometallici, basati solamente su Ni, molto più economico ed abbondante rispetto al Ru, ottenendo materiali attivi e performanti.

Oltre a tali campioni, esperimenti preliminari sono stati condotti per provare l'utilizzo di olivina come materiale naturale ed ampiamente disponibile per la cattura e conversione di CO₂. Tale minerale, composto principalmente da Mg₂SiO₄ con circa il 10% di Fe, può rappresentare un'ottima base di partenza per ottenere materiali bifunzionali economici, facilmente reperibili, e sostenibili.

Un campione di olivina è stato fornito al laboratorio sottoforma di sabbia con granuli di dimensione massima intorno ad 1 mm. Previa setacciatura iniziale, la frazione setacciata tra 250 e 450 μm è stata macinata nel Pulverisette 23, studiando l'effetto del numero di sfere e la loro dimensione, oltre che del tempo totale di macinazione. L'effetto della macinazione è stato studiato tramite BET, TGA in H₂, e XRD, per provare a determinare l'effetto della macinazione sulla struttura dell'olivina macinata. Un materiale bifunzionale è stato preparato macinando Ni acetato con olivina ed esaminato nel reattore, utilizzando i parametri per ottenere l'area superficiale più elevata possibile.

A seguito della bassa attività catalitica di tale campione, da ricondurre principalmente all'area superficiale molto bassa ottenuta dai risultati preliminari, la macinazione dell'olivina è stata effettuata anche nel Retsch MM500. Considerando inoltre la tendenza della polvere di olivina a compattarsi nella giara di macinazione, test sono stati eseguiti includendo additivi di macinazione quali polivinil alcol, ossido di silicio, ed etanolo.

Nei mesi di agosto e settembre 2024 il membro del gruppo di ricerca Andrea Braga ha partecipato alla conferenza "SCI24 – Elementi di futuro" a Milano e alla conferenza "IACC2024 – Integrated Hydrogen Production with Carbon Capture and Utilisation" tenutasi all'Università del Surrey, UK.

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

Tra i risultati tecnico-scientifici che le attività descritte nel paragrafo precedente e realizzate nel primo semestre di attività hanno permesso di conseguire, si rilevano:

- una miglior comprensione dell'effetto dei parametri di macinazione sulla morfologia di materiali $\text{RuAcNaC}/\text{Al}_2\text{O}_3$, quali frequenza e tempo di macinazione, numero e dimensione delle sfere, BPR, e *filling ratio*;
- l'identificazione di parametri di macinazioni preliminari nel mulino a scala aumentata Retsch MM500, parte degli obiettivi fondamentali per un completo *scale-up* della sintesi mecanochemica;
- l'individuazione delle correlazioni tra intensità di macinazione e variazioni morfologiche e di reattività osservabili con semplici caratterizzazioni.

Nei mesi successivi, l'analisi statistica dei dati catalitici ha prodotto tre modelli matematici per ciascun mulino, descrivendo l'effetto di frequenza e tempo di macinazione su cattura di CO_2 , produzione e rilascio di CH_4 . I coefficienti più alti ottenuti per l'MM500 indicano una maggiore energia trasmessa rispetto al P23, attribuibile a un'ampiezza di oscillazione circa 2.5 volte superiore, che aumenta l'energia cinetica delle sfere. I modelli e i relativi *contour plots*, che visualizzano l'interazione tra parametri di macinazione e attività catalitica, offrono una base per future ottimizzazioni. È stata inoltre dimostrata la fattibilità della sintesi su scala fino a 10 g, confermando l'efficacia del metodo e la trasferibilità dei parametri tra mulini diversi. I parametri ottimizzati si sono dimostrati inoltre compatibili con formulazioni della fase catalitica diverse, introducendo Ni acetato come composto economico ed abbondante, in sostituzione del RuAc, aprendo la strada alla produzione di materiali bifunzionali più sostenibili, dal punto di vista sia della composizione che dei costi.

Riguardo l'uso di materiali naturali abbondanti come l'olivina, è stato possibile osservare una diretta efficacia della macinazione nell'aumentare l'area superficiale dell'olivina con dei test rapidi utilizzando il mulino Pulverisette 23. Considerando i risultati ottenuti con i materiali standard descritti precedentemente, si è provveduto subito a replicare le prove nel mulino più grande Retsch MM500, ottenendo tendenze simili e confermando dunque le osservazioni relative ai materiali standard. Inoltre, l'area superficiale è stata ulteriormente incrementata utilizzando additivi di macinazione, ottenendo i migliori risultati con l'aggiunta di volumi minimi di etanolo.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione scientifica, si evidenziano:

- la presentazione di un poster dal titolo "Feasibility of green mechanochemical synthesis for Dual Function Materials preparation" sul tema dei materiali bifunzionali preparati per sintesi mecanochemica alla conferenza "SCI24 – Elementi di futuro" a Milano;
- l'intervento come relatore, dal titolo "Mechanochemical preparation of $\text{RuNa}/\text{Al}_2\text{O}_3$ Dual Functional Materials for the integrated CO_2 capture and methanation", per presentare i risultati preliminari ottenuti nella preparazione di materiali $\text{RuNa}/\text{Al}_2\text{O}_3$ e lo studio dell'effetto di parametri di macinazione alla conferenza "IACC2024 - Integrated Hydrogen Production with Carbon Capture and Utilisation" a Guildford, UK.

Scostamenti rispetto al progetto iniziale:

Non sono stati necessari notevoli scostamenti rispetto alla progettazione originale, fatta eccezione per alcune attività rallentate o posticipate (si veda Rispetto del cronoprogramma) e la riduzione di attività in alcuni ambiti, come quello delle sintesi basate su minerali naturali, dove l'uso di dolomia si è rilevato scientificamente complicato ed è stato abbandonato per non compromettere la riproducibilità degli esperimenti a causa di campioni poco uniformi. Nel caso dell'olivina, invece, alcune sintesi ed esperimenti sono stati possibili. La formulazione di materiali bifunzionali basati su olivina non è stata comunque

pienamente raggiunta per alcuni problemi, quali i valori di area superficiale specifica e la propensione alla compattazione.

Rispetto del cronoprogramma:

le attività A 1.1 e A 1.2 del PL 1 sono state eseguite nel rispetto dei tempi previsti, ed è stato possibile anticipare nel primo semestre alcune fasi dell'attività A 1.3, per quanto riguarda la preparazione di una parte dei materiali bifunzionali su scala aumentata. Nel secondo semestre, si sono completate svariate sintesi in scala aumentata (A 1.3), utilizzando mulini con giare di macinazione di volume via via crescente.

Le attività previste nel PL 2 sono state rallentate nel primo semestre, a causa di due guasti al mulino Fritsch Pulverisette 23 nei mesi di luglio e settembre 2024, che non hanno permesso di sintetizzare ulteriori materiali previsti da queste attività. In seguito, si è perseguita soprattutto la sintesi basata su minerali naturali come l'olivina, mentre è stata accantonato l'uso di dolomia per difficoltà di avere un approvvigionamento uniforme e scientificamente rilevante, per via della ripetibilità. Per quanto riguarda l'A 2.2, invece, si è provato solamente il Ni come componente cataliticamente attiva ottenendo però risultati insoddisfacenti, limitati soprattutto dalla bassa area superficiale ottenuta con i test iniziali.

L'attività A 3.1 è stata correttamente attuata nei mesi previsti dal programma, grazie agli esiti del PL 1, mentre l'inizio dell'attività A 3.2 è stato lievemente differito, in seguito alle sintesi minerali (PL 2). L'attività A 3.3 è stata posticipata in attesa di effettuare test di cattura di CO₂ in presenza di O₂ e H₂O per comprendere meglio le necessità di un sistema di reazione adatto. Le A 3.4 e A 3.5, che prevedevano i test della reattività e delle proprietà di cattura e conversione della CO₂, rispettivamente di materiali DFM e di origine minerale, sono iniziate nel rispetto dei tempi, anche se l'impegno richiesto nella seconda è stato ridotto per la riduzione del numero di minerali naturali interessati e i risultati inferiori alle aspettative. Solamente alcune analisi termogravimetriche si sono protratte oltre i termini previsti, ma comunque entro la conclusione prorogata del progetto, per ragioni fuori dal controllo del gruppo di ricerca (descritte nell'Avanzamento economico-finanziario).

Le analisi dei dati previste nell'attività A 4.1 sono state svolte negli ultimi mesi del primo semestre, e quelle incluse in A 4.2 sono state completate puntualmente anche se il loro inizio risulta rinviato. Le attività A 4.3 e A 4.4, analisi di dati provenienti da scale maggiori sono state eseguite in seguito alle relative sintesi in scala maggiorata e caratterizzazioni di questi lotti di materiale. Infine, i parametri dello *scale-up* sono stati raccolti e digitalizzati nell'attività A 4.5. Questa prevedeva un loro elaborazione per uniformare le varie scale e tipologie di sintesi, ma per alcuni parametri non è stato possibile individuare una regola che ne descrivesse l'influenza in maniera univoca e generale.

Infine, le attività previste nel PL 5 hanno seguito coerentemente lo sviluppo del progetto. In aggiunta a riunioni regolarmente programmate (A 5.1), il gruppo si è incontrato per discutere i risultati più rilevanti. Il *Data Management Plan* (A 5.2) è stato seguito, caricando i dati su Zenodo, in cui sono accessibili dalla comunità di iNEST, trovandosi indicizzati nell'archivio dedicato allo Spoke 3. Il dataset relativo al progetto è raggiungibile all'indirizzo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15552812>.

Avanzamento economico-finanziario:

La voce Servizi di consulenza specialistica era stata inserita a preventivo per l'eventuale necessità di analisi al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) analisi Inductively Coupled Plasma (ICP), strumenti di cui UniUD non è dotata, ma tali analisi non si sono rese necessarie e hanno in parte reso necessaria una rimodulazione dei costi.

A seguito della rimodulazione piano economico-finanziario comunicata in data 04/02/2025, l'ammontare rimanente indicato nelle voci Servizi di consulenza specialistica / Costi per servizi di consulenza specialistica e Altri costi / Altre tipologie di spesa avrebbe dovuto trovarsi nella voce Materiali, forniture e prodotti analoghi / Costi per materiali, attrezzature e licenze.

Dal “Report Controllo Gestione Progetto” si rileva invece che questa cifra è stata rimodulata come Altri costi, o in ogni caso sono state attribuite alcune spese, seguenti alla comunicazione, a questa tipologia di spesa. Nel rendiconto di progetto allegato sono riportate le spese secondo tale suddivisione, ma tramite un’ulteriore indicazione è facilmente distinguibile quale spesa si riferisce comunque a materiali di consumo, come i Componenti meccanici vari, ovvero valvole e raccordi che si sono resi necessari per collegare vari reattori di prova ad apparecchiature esistenti, oppure acquisite con altri finanziamenti. Quest’ultimo caso riguarda appunto esperimenti di reazioni con gas e di termogravimetria, ed ha determinato la richiesta di proroga per una catena di eventi e ritardi, legati alla fornitura differita di un’apparecchiatura finanziata con altri fondi e alla successiva necessità dei collegamenti dedicati e su misura alle linee per gas ed agli scarichi.

La suddivisione tra spese ha coerentemente seguito le due linee dedicate allo Sviluppo Sperimentale, quali gas, reagenti, e minuteria di consumo e alla Ricerca Industriale, come reattori di maggiori dimensioni, adattatori per bombole e raccordi, per ampliare la capacità di alimentazione e scarico di stazioni per lo *scale-up* delle reazioni, uniti a materiali di consumo per caratterizzare i campioni prodotti su scala maggiorata. Si aggiungono allo Sviluppo Sperimentale anche missioni per divulgazione e conferenze.

Allegato 1: Rendiconto di progetto

Udine, 23/07/2025

Firma digitale